

Ковалёв Д.В.
студент магистратуры
Научный руководитель: Лямина Л.В., к.пс.н.
Московский институт психоанализа

КАРЬЕРНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ И УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ЖИЗНЬЮ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН РАЗНОГО ПОЛА

Аннотация. Статья посвящена описанию результатов исследования особенностей и взаимосвязи удовлетворённости жизнью и карьерных ориентаций самозанятых граждан разного пола. Выявлено наличие статистически достоверных различий в показателях проведённых психодиагностических методик самозанятых граждан разного пола, а также наличие статистически достоверных корреляционных связей между уровнем удовлетворённости жизнью и спецификой карьерных ориентаций самозанятых мужчин и женщин. Полученные результаты позволили разработать тренинговую программу с элементами группового и индивидуального коучинга, направленную на повышение удовлетворённости жизнью самозанятых граждан.

Ключевые слова: самозанятые граждане, индивидуальные предприниматели, удовлетворённость жизнью, карьерные ориентации, коучинг

Kovalev D.V.
master's student
Scientific supervisor: Lyamina L.V., Ph.D.
Moscow Institute of Psychoanalysis

CAREER ORIENTATIONS AND LIFE SATISFACTION OF SELF- EMPLOYED CITIZENS OF DIFFERENT GENDERS

Abstract. The article is devoted to describing the results of a study of the characteristics and relationship between life satisfaction and career orientations of self-employed citizens of different genders. The presence of statistically significant differences in the indicators of psychodiagnostic techniques performed by self-employed citizens of different sexes was revealed, as well as the presence of statistically significant correlations between the level of life satisfaction and the specific career orientations of self-employed men and women. The results obtained made it possible to develop a training program with elements of group and individual coaching aimed at increasing the life satisfaction of self-employed citizens.

Key words: self-employed citizens, individual entrepreneurs, life satisfaction, career orientation, coaching.

Карьерные ориентации в психологической науке достаточно подробно изучались, как отечественными [3;7;9], так и зарубежными [17;18;19] исследователями. При этом значительная часть указанных исследований проведена с привлечением в качестве респондентов студентов, ещё не включённых в профессиональную деятельность [1;10], а также - руководителей организаций [5;12]. Также отмечается небольшое количество исследований, касающихся карьерных ориентаций молодых специалистов, стоящих в начале своего трудового пути [2], государственных служащих и менеджеров различного уровня [6].

Взаимосвязь карьерных ориентаций с удовлетворённостью жизнью, по нашему мнению, на данном этапе развития психологии изучена недостаточно подробно, поскольку анализ специализированной научной литературы позволяет говорить о том, что исследования в этой области проводятся [4;14], но их крайне мало.

Кроме того, карьерные ориентации и удовлетворённость жизнью такой относительно новой и быстрорастущей в нашей стране социальной группы, как «самозанятые», практически не изучены в отечественной психологии. Между тем, феномен самозанятости является неотъемлемой частью современного российского общества. Самозанятые граждане составляют относительно новую быстрорастущую социальную группу, имеющую отличительные особенности, в сравнении с наёмными сотрудниками и руководителями организаций. Активная работа государственных органов в области развития малого и среднего предпринимательства и регулярные меры поддержки обусловили стремительный рост численности самозанятых в последние годы.

Развитие и поддержка индивидуальной предпринимательской деятельности граждан является одним из приоритетных направлений внутренней политики нашего государства. Так, в 2018 году законодательно введена категория самозанятых предпринимателей [15], что свидетельствует о попытках государства придать импульс развитию малого бизнеса. Однако приходится признать, что системный стратегический подход к развитию малого бизнеса в стране до сих пор не сложился и экономические показатели недостаточно высоки, что может свидетельствовать о недостаточном внимании к психологическим аспектам становления самозанятости и малого предпринимательства.

На первый взгляд, работа в качестве самозанятого способствует профессиональной самореализации, самоидентификации и возможности сфокусироваться на любимом деле без зависимости от руководства, что должно вести к раскрытию творческого потенциала индивида в трудовой

деятельности, улучшению материального и психологического благополучия и повышению общей его удовлетворённости своей жизнью.

Существенная часть ставших самозанятыми граждан имеет опыт наёмной работы и уходит в микробизнес вследствие неудовлетворённости условиями и перспективами при работе в найме и с намерениями реализовать свои карьерные цели в собственном деле. Однако выбрав такую форму занятости, человек сталкивается со множеством стрессогенных факторов и необходимостью освоения многочисленных новых навыков, помимо основного направления деятельности.

На практике оказывается, что реальность самозанятости часто противоречит первоначальным ожиданиям индивида и приводит к размытию границ между профессиональной деятельностью и личной жизнью. Необходимость работы самозанятых в ночное и вечернее время суток, в праздники и в выходные дни, продиктована постоянно увеличивающейся конкуренцией. Такая загруженность и разбалансированность времени труда и отдыха неизбежно сопровождаются снижением уровня удовлетворённости жизнью и субъективного благополучия.

Ввиду того, что социальная группа самозанятого населения стала особенно выделяться лишь в последние годы, серьёзных исследований в области карьерных ориентаций и удовлетворённости жизнью именно у самозанятых не проводилось. Малочисленность таких исследований обусловлена также тем, что психологическое благополучие самозанятых вероятно не беспокоит никого, кроме самих самозанятых, и не является предметом интереса организаций, в то время как психологическое благополучие сотрудников и менеджеров организаций, оказывающее влияние на экономические показатели этих организаций, исследуется чаще.

Целью данной статьи является описание особенностей карьерных ориентаций самозанятых граждан разного пола и связи их карьерных ориентаций с удовлетворённостью жизнью. Достижение поставленной цели и проверка соответствующих гипотез потребовали решения ряда теоретических, методологических и эмпирических задач. В частности, было необходимо провести анализ специализированной научной литературы на предмет наличия исследований в интересующей нас области, спланировать, организовать и провести эмпирическое исследование, проанализировать и описать полученные данные.

Эмпирическую выборку в исследовании составили 57 самозанятых граждан обоего пола, из которых 39 мужчин и 18 женщин, в возрасте от 35 до 45 лет, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере бытовых услуг без наёмных сотрудников в разных регионах Российской Федерации. Средний возраст всех респондентов в выборке составил 37 лет, средний возраст мужской части выборки – 36,5 лет, средний возраст женской части выборки – 38 лет. Средний стаж самозанятости всех респондентов в

обследованной выборке, независимо от пола, составил 5,6 лет, средний стаж самозанятости мужской части выборки – 5,4 лет, средний стаж самозанятости женской части выборки – 6,1 лет.

Организация и реализация исследования включала в себя следующие этапы. На первом этапе было проведено психодиагностическое исследование с применением следующих методик: «Методика изучения профессиональной мотивации Шейна» («Якоря карьеры») Э. Шейна в адаптации В. Э. Винокуровой и В. А. Чикер [16], «Методика определения профессионального типа личности» по модели Дж. Голланда (RIASEC) [13], «Опросник удовлетворенности жизнью» Н. Н. Мельниковой (УДЖ) [8] и «Индекс жизненной удовлетворенности» Б. Ньюгартен в адаптации Н. В. Паниной (ИЖУ) [11]. На втором этапе проведения исследования был осуществлён анализ полученных данных с применением таких методов математической статистики, как коэффициент ранговой корреляции r -Спирмена и непараметрический критерий U -Манна-Уитни для сравнения двух независимых выборок. На третьем этапе проведения исследования были описаны его результаты и сформулированы выводы.

Обращает на себя внимание неравномерное распределение респондентов разного пола в обследованной выборке, представленное диаграммой на Рисунке 1, где женщин значительно меньше, чем мужчин, что может быть связано с особенностями гендерных различий в части готовности к риску и освоению новых способов самореализации.

Рисунок 1. Процентное распределение респондентов в выборке по половой принадлежности

На основании такого количественного распределения респондентов в выборке можно предположить, что для женщин важнее сохранение стабильности проверенными и надёжными методами, а мужчины, вероятно, больше настроены на поиск новых возможностей для профессиональной самореализации.

Корреляционный анализ полученных данных позволил выявить статистически достоверные двусторонние связи между показателями удовлетворённости жизнью и её отдельными аспектами с компонентами карьерных ориентаций самозанятых женщин и самозанятых мужчин.

Прежде, чем перейти к качественному описанию полученных корреляционных связей, необходимо напомнить, что в методике «Опросник удовлетворенности жизнью» Н. Н. Мельниковой (УДЖ) только интегральные шкалы «Удовлетворённость жизнью» «Жизненная включенность» являются прямыми. Остальные три шкалы указанной методики - «Разочарование в жизни», «Усталость от жизни» и «Беспокойство о будущем» – обратные: чем выше по ним показатели, тем выше удовлетворённость респондента жизнью, несмотря на названия шкал.

В Таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа данных женской части обследованной выборки.

Таблица 1

Результаты корреляционного анализа данных (коэффициент корреляции r-Спирмена)

Связанные показатели в выборке самозанятых женщин	r	p
Трудовая мотивация («Якоря карьеры») и удовлетворённость жизнью (УДЖ и ИЖУ)		
«Интеграция стилей жизни» (ЯК) и «Жизненная включенность» (УДЖ)	0,470	0,049*
«Менеджмент» (ЯК) и «Беспокойство о будущем» (УДЖ)	-0,510	0,031*
Профессиональный тип (RIASEC) и удовлетворённость жизнью (УДЖ и ИЖУ)		
«Предприимчивый тип» (RIASEC) и «Разочарование в жизни» (УДЖ)	0,522	0,026*
«Предприимчивый тип» (RIASEC) и «Общий фон настроения» (ИЖУ)	0,518	0,028*
«Реалистичный тип» (RIASEC) и «Усталость от жизни» (УДЖ)	-0,486	0,041*
«Реалистичный тип» (RIASEC) и «Индекс жизнен. удовлетвор-сти» (ИЖУ)	-0,477	0,045*
«Реалистичный тип» (RIASEC) и «Положит. оценка себя и св. пост.» (ИЖУ)	-0,540	0,021*

** - корреляционная связь значима на уровне 0,01 (двухсторонняя);

* - корреляционная связь значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Данные, представленные в Таблице 1, свидетельствуют о том, что при анализе результатов обследованных женщин, выбравших самозанятость, выявлено всего семь статистически достоверных корреляционных связей на среднем уровне значимости, три из которых прямые и четыре обратные. Так, чем более явно у самозанятых женщин, выражена склонность к реализации «реалистичного профессионального типа», чем более они практичны и нацелены на результат, тем более они склонны уставать от жизни, тем менее они лояльны к себе и собственным поступкам и тем ниже индекс их удовлетворённости жизнью. Чем более женщины склонны к реализации «предприимчивого профессионального типа», чем больше они настроены на социальные контакты, чем с большим интересом идут в неопределённость и воспринимают нестандартные ситуации как повод найти из них креативный выход, тем более позитивным общим фоном настроения они характеризуются и тем меньше склонны разочаровываться в жизни. Чем более самозанятые женщины способны сохранять баланс между личной жизнью и построением карьеры, тем более качественно и полно они включены в жизнь, чем больше они стремятся аккумулировать в своих руках управление другими людьми и бизнес-процессами, тем больше тревоги они склонны испытывать в отношении собственного будущего.

В Таблице 1 представлены результаты корреляционного анализа данных мужской части обследованной выборки.

Таблица 2

Результаты корреляционного анализа данных (коэффициент корреляции r-Спирмена)

Связанные показатели в выборке самозанятых мужчин	r	p
Трудовая мотивация («Якоря карьеры») и удовлетворённость жизнью (УДЖ и ИЖУ)		
«Стабильность места работы» (ЯК) и «Усталость от жизни» (УДЖ)	-0,354	0,027*
«Стабильность места работы» (ЯК) и «Интерес к жизни» (ИЖУ)	-0,317	0,049*
Профессиональный тип (RIASEC) и удовлетворённость жизнью (УДЖ и ИЖУ)		
«Артистичный тип» (RIASEC) и «Беспокойство о будущем» (УДЖ)	0,366	0,022*
«Исследовательский тип» (RIASEC) и «Последовательность достиж. целей» (ИЖУ)	-0,319	0,048*

** - корреляционная связь значима на уровне 0,01 (двухсторонняя);

* - корреляционная связь значима на уровне 0,05 (двухсторонняя)

Данные, представленные в Таблице 2, свидетельствуют о том, что при анализе результатов обследованных мужчин, выбравших самозанятость, выявлено всего четыре статистически достоверных корреляционных связи на среднем уровне значимости, одна из которых прямая и три обратные. Так, чем более явно у самозанятых мужчин, выражена склонность к реализации «исследовательского профессионального типа», чем более они независимы, интеллектуальны и оригинальны, тем менее последовательны они в достижении поставленных целей. Чем более у самозанятых мужчин в обследованной выборке проявлена склонность к реализации «артистического профессионального типа», чем они более эмоциональны и интуитивны, тем меньше они беспокоятся о будущем. Чем более они окунаются в стабильную и надёжной работе, обеспечивающей им финансовую безопасность на длительное время, тем больше проявляется у них усталость от жизни и тем меньший интерес вызывает у них жизнь, возможно, поэтому они и выбирают для себя вариант самозанятости.

Результаты сравнительного анализа данных, полученных для мужчин и женщин, выбравших самозанятость в качестве способа реализации своих профессиональных и предпринимательских компетенций, позволили выявить восемь статистически достоверных различий. Указанные различия наглядно представлены диаграммой на Рисунке 2.

Так у самозанятых граждан разного пола статистически достоверно на среднем уровне значимости ($p = 0,034^*$) различается степень выраженности «Исследовательского профессионального типа («Методика определения профессионального типа личности» по модели Дж. Голланда).

Тот факт, что склонность к реализации «исследовательского профессионального типа» статистически достоверно больше выражена у мужчин, чем у женщин, позволяет ещё раз подтвердить наше ранее сделанное предположение о большей выраженности у мужчин тенденции к освоению и реализации новых способов взаимодействия с меняющейся социальной реальностью.

Рисунок 2. Статистически достоверные различия в результатах диагностики самозанятых граждан разного пола (в процентах от максимально возможных значений показателей по шкалам)

Статистически достоверные различия в результатах диагностики самозанятых граждан разного пола выявлены в отношении показателей по пяти шкалам методики «Опросник удовлетворенности жизнью» Н. Н. Мельниковой и по двум шкалам методики «Индекс жизненной удовлетворенности» Б. Ньюгартен в адаптации Н. В. Паниной. Полученные различия позволяют говорить о более выраженной удовлетворенности жизнью самозанятых женщин, чем самозанятых мужчин. Причём такие различия отмечаются как в отношении удовлетворённости жизнью в целом, о чём свидетельствуют показатели по интегральным шкалам обеих применённых методик, так и отдельными её аспектами.

В частности, самозанятые женщины больше, чем самозанятые мужчины, включены в жизнь, ощущают её более наполненность, содержательность и динамичность, при этом они меньше склонны разочаровываться в своей жизни, уставать от неё, беспокоиться о будущем и ожидать негативного развития событий, а также более последовательны в достижении жизненных целей, чем мужчины.

Таким образом, мы можем говорить о том, что цель нашего исследования достигнута, а гипотеза о наличии специфики карьерных ориентаций самозанятых граждан разного пола и о том, что карьерные ориентации связаны с удовлетворённостью жизнью, что тоже имеет свою специфику у самозанятых женщин и самозанятых мужчин, полностью подтверждена. На основании полученных результатов могут разрабатываться программы психологического сопровождения самозанятых граждан, направленные на повышение уровня их удовлетворённости жизнью, с учётом их половой принадлежности. Кроме того, полученные результаты могут быть использованы как психологами, коучами, профориентологами и другими специалистами,

осуществляющими карьерную поддержку и консультирование по вопросам построения карьеры.

Использованные источники:

1. Воронкова А. Б. Карьерные ориентации у студентов с разным уровнем удовлетворенности жизнью // *Международный студенческий вестник*. 2015. № 5 (часть 2). - С. 190–192.
2. Гузич М. Э. Психологический аспект карьерных ориентаций молодых специалистов / М. Э. Гузич, С. М. Свистун // *Развитие современного образования: теория, методика и практика*. – 2015. – № 4(6). – С. 19-23.
3. Дмитриева Л. Г. Карьерные ориентации государственного служащего как фактор власти и управления // *Власть*. 2012. №12 - С. 96-98.
4. Кольцова Е. А. Взаимосвязь между удовлетворенностью жизнью и карьерными ориентациями личности / Е. А. Кольцова // *Организационная психология*. – 2012. – Т. 2, № 4. – С. 59-67.
5. Кудашев А. Р., Кроповницкий О. В. Типы руководителей: копинг-стратегии и социально-психологические характеристики // *Вестник РГГУ. Серия «Психология. Педагогика. Образование»*. 2020. №4. – С. 70-84.
6. Кудашев А. Р. Сравнительная характеристика карьерных ориентаций государственных служащих и менеджеров / А. Р. Кудашев, С. Е. Пискарева // *Человеческий фактор: Социальный психолог*. – 2021. – № 1(41). – С. 243-250.
7. Лукьянченко Н. В. Карьерные ориентации и Я-центрированные характеристики личности будущих специалистов-гуманитариев // *Психологическая наука и образование*. 2023. Том 28. № 1. С. 40—51. DOI: <https://doi.org/10.17759/pse.2023280102>.
8. Мельникова Н. Н. Диагностика социально-психологической адаптации личности: учеб. пособие // Мельникова Н. Н. ; Южно-Урал. гос. ун-т. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004 (Челябинск: УОП изд-ва ЮУрГУ). – 57 с.
9. Мельникова Н. Н. Карьерные ориентации: гендерные различия и возрастная динамика // *Психология. Психофизиология*. 2016, Том 9, №3. – С. 76-86.
10. Могилевкин Е. А. Исследование ведущих мотивов карьерного самоопределения у студентов вуза / Е. А. Могилевкин, А. С. Новгородов // *Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса*. – 2011. – № 1(10). – С. 61-78.
11. Панина Н. В. Индекс жизненной удовлетворенности. в кн. «LifeLine и др. новые методы психологии жизненного пути» / Сост., ред. А. А. Кроник. М.: Прогресс-Культура, 1993. - С. 107 – 114.
12. Пискарева С. Е. Взаимосвязь карьерных ориентаций руководителей с профессиональной активностью и общей жизненной удовлетворенностью // *Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Философия*.

Психология. Педагогика. 2018 Том 18 № 1 С. 58–62. doi:10. 18500/1819-7671-2018-18-1-58-62

13. Резапкина Г. В. Профориентационная работа в школе: (практикум для педагогов и родителей) / Г. В. Резапкина; отв. ред. М. А. Ушакова. - Москва: Сентябрь, 2011. - 127 с. - (Библиотека журнала «Директор школы». Педагогика; Вып. № 5, 2011).

14. Сахарова О. В. Взаимосвязь удовлетворенности трудом с креативностью и карьерными ориентациями сотрудников / О. В. Сахарова, Е. М. Корж // Актуальные проблемы современной России: психология, педагогика, экономика, управление и право: сборник научных трудов, Москва, 21–26 ноября 2022 года. – Москва: Московский психолого-социальный университет, 2022. – С. 1069-1077.

15. Федеральный закон от 27. 11. 2018 №422-ФЗ (ред. от 28. 12. 2022) «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01. 07. 2023) // Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>, 27. 11. 2018 // «Российская газета», №270, 30. 11. 2018 // «Собрание законодательства РФ», 03. 12. 2018, №49 (часть I), ст. 7494.

16. Чикер В. А. Психологическая диагностика организации и персонала / В. А. Чикер. - СПб.: Речь, 2004 (ГУП Тип. Наука). - 172 с. - (Практикум по психодиагностике).

17. Briscoe J. P., Hall D. T. The interplay of boundaryless and protean careers: Combinations and implications // *Journal of Vocational Behavior*. 2006. Vol. 69. - P. 4-18.

18. Holland J. L. Making vocational choices: a theory of careers. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, 1973. - 150 p.

19. Mirvis P. H., Hall D. T. Psychological success and the boundaryless career. // *Journal of Organizational Behavior*, 1994. №15. - P. 365-380.